

GIDROELEKTROSTANSIYALARDAN FOYDALANISH, UNING ASOSIY MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMIDA MATLAB DASTURINING SIMULINK PAKETIDAN FOYDALANIB GESDA TASODIFIY YUKLAMANING ORTISHINI MODELLASHTIRISH

O.N.Norboyev

QarMII, "Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv"

kafedrası assistentı

I.Ibragimov

QarMII, "Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv"

kafedrası assistentı

Annotasiya

Elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining (quyosh, shamol va biogaz energiyasi, kichik tabiiy va sun'iy suv oqimlarining gidroenergiyasi) mavjud yuqori imkoniyatlaridan amalda oqilona foydalanish.

Аннотация

Рациональное использование имеющегося высокого потенциала возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой и биогазовой энергии, гидроэнергетики малых естественных и искусственных водотоков) при производстве электрической и тепловой энергии.

Annotation

Rational use of the existing high potential of renewable energy sources (solar, wind and biogas energy, hydropower of small natural and artificial watercourses) in the production of electricity and heat.

Inshootlar va jihozlar kompleksini mujassamlashtiruvchi gidroelektrostansiyalar energiya iste'molchilarining talablariga binoan elektroenergiyani mukammal ishlab chiqarishini ta'minlashi zarur. Energiya ta'minoti puhta bo'lishi zarur va binobarin gidroelektrostansiyani barcha inshootlari va jihozlari to'xtovsiz ishlashi va

loyihalanganda ko'zda tutilgan elektroenergiya miqdorini ishlab chiqarishni ta'minlashi zarur. Foydalanish maksimal samara bilan olib borilishi zarur. Ishni puhtaligi va iqtisodiyliigi, foydalanishning asosiy talablari hisoblanadi. Bu talablarni loyihalash va qurilish jarayonida ham inobatga olish zarur. Qurilgan gidroelektrostansiyadan shunday foydalanish kerakki, loyiha asosiga kiritilgan barcha talablar to'liqroq bajarilishiga erishish mumkin bo'lsin.

Loyihalash jarayonida inshootlar va jihozlarning turini, ularning konstruksiyasini, o'lchamlarini tanlash va joylashtirish foydalanishni ushbu asosiy talablarini bajarilishini ta'minlashi zarur: maksimal ishlab chiqarish samarasi va minimal mehnat va material harajatlari. Hidroresurslardan kompleks foydalanish sharoitida puhtalik va iqtisodiylik kabi o'hshash talablar suv ho'jalik kompleksini boshqa elementlari inshootlariga ham qo'yiladi (suv transport, irrigatsion va boshqalar). Gidroelektrostansiyalardan foydalanish jarayonida uning barcha elementlarini samarali ishlashini ta'minlash ekspluatatsion hizmatchilarni asosiy vazifasi hisoblanadi. Inshoot va jihozlardan shunday foydalanish zarurki, o'zgaruvchan gidrogeologik, meteorologik va boshqa mavjud real sharoitlarda, zarur miqdordagi elektroenergiyani energotarmoq uchun talab qilinayotgan vaqtda ishlab chiqarish ta'minlansin. Odatda, bunda gidroelektrostansiyalardan iloji boricha ko'proq elektroenergiya olish zarur bo'ladi, ayniqsa yuklama cho'qqisini qoplash uchun quvvat, bilan ta'minlash ahamiyatli hisoblanganda, unda inshoot va jihozlardan shunday foydalanish zarurki, unda ularni eng yahshi holatda uzoq saqlash ta'minlanishi va har qanday foydalanish rejimida ularni shikastlanmasligi uchun barcha choralar ko'rib chiqilishi lozim.

Gidroelektrostansiyalardan foydalanish «elektr stansiyalar va tarmoqlardan texnik foydalanish qoidalari» asosida olib borilishi zarur. Bu qoidalarni bilish ekspluatatsion hodimlar uchun majburiy va loyiha, ilmiy tekshirish korhonalari ishchilari uchun juda foydalidir. Barcha inshoot va jihozlarni foydalanish davri mobaynida ulardan uzoq muddat, to'htovsiz va yanada samarali foydalanish zaruriyatidan yahshi holatda saqlash, inshoot va jihozlarni barcha ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida va yuqori sifatda o'tkazish yordamida amalga oshiriladi. Ta'mirlash

ishlari o'z vazifasi, masshtabi, o'tkazish vaqti va moliyalash sharoiti bo'yicha kapital va joriy ta'mirlashga bo'linadi. Bulardan kapital ta'mirlash o'z harakteri bo'yicha yirikroq, ahamiyatliroq va nisbatan ko'proq mablag' talab qiladi. Odatda bu nisbatan katta shikastlanishlar, va jihoz, inshootlarni yemirilishi bilan bog'liq (masalan turbinani anchagina kavitatsion yemirilishi, zatvor, panjara, to'g'anni beton yuzasini shikastlanishi, mas'ul inshootlar yaqinida o'zanni yuvilishi, oqiziqnlarni ruhsat etilgandan ko'proq cho'kishi, fil'tratsiyani kuchayishi natijasida gidroelektrostansiyalarni samarali foydalanish to'sqinlik qilinishi).

Gidroelektrostansiyalarni ba'zi elemetlarini kapital ta'mirlash, vaqti-vaqti bilan tartibli, masalan 5-10-15 yilda bir marta ba'zan undan ham uzoq muddatda o'tkaziladi. Joriy ta'mirlash inshootlar va jihozlarni ahamiyati kam yemirilishlarini tuzatishdir. Ular, hali inshoot va jihozlar anchagina sifatli shikastlanib ulgurmagan hollarda o'rinlidir. Biroz shikastlanish hosil bo'lishi bilan ta'mirlashni o'tkazish, inshootlarni va jihozlarni yahshi holatda saqlashni eng iqtisodiy va samarali usulidir. Bunda albatta ta'mirlash ishlarini hajmi, mehnat va materiallar harajati nisbatan kichik bo'ladi. Shuning uchun joriy ta'mirlash doimiy kam ishchi kuchi bilan sistematik va rejali, ya'ni har kungi joriy ish tartibida bajarilishi mumkin. U inshoot va jihozlarni sistematik ko'ruvi va ularni ish sifatini kuzatish natijalari asosida amalga oshiriladi. Profilaktik (ogohlantirish) ta'mirlash, joriy ta'mirlashni hususiy holi hisoblanadi va inshoot va jihozlarni yahshi holatda saqlab turishni eng samarali vositasi bo'lib, ulardan puhta va to'xtovsiz foydalanishni ta'minlaydi. Bunda inshoot va jihozlarni joriy ko'ruvi sinchkovlik bilan o'tkazilishi shikastlanishni ular hosil bo'la boshlagandagi boshlang'ich davridayoq bilishini taqozo qiladi. Bir tekis tartibda o'tkaziladigan profilaktik ta'mirlash (rejali-ogohlantirish ta'mir) uning yuqori samaradorligi, puhtaligini ta'minlash, ta'mirlash ishlarining asosi bo'lishiga olib keldi. Ko'pgina hollarda suv energetik resurslardan to'liqroq foydalanish imkoniyati, halq ho'jalik ahamiyatiga egadir. Suv resurslaridan kompleks foydalanishda bu talablar, gidroelektrostansiyalar uchun foydalanilayotgan oqim va sarf hajmiga ta'lluqlidir. Loyihalashda va foydalanish jarayonida, gidroelektrostansiyalarda foydalanilayotgan oqim va sarf hajmini ko'paytirish,

quvvatni, energiya ishlab chiqarishni va shu bilan birga energotarmoqda ulardan foydalanish samarasini ko'paytiradi. Shu maqsadda foydalanish bilan shug'ullanuvchi ishchilar vazifasiga kiradi: - gidrotutbinalar bilan oqimdan to'liqroq foydalanishni ta'minlash. Suv chiqaruvchi va kema qatnovchi inshootlar zatvorlari va gidroturbina yo'llantiruvchi apparatlarini zichlanmaganligi sababli yo'qotilishlarni kamaytirish zarur;

- suv resurslaridan kompleks foydalanishda elektroenergiya ishlab chiqarish uchun ajratilgan oqim va sarf Q hajmini W ko'paytirishga harakat qilish zarur. Noenergetik maqsadlarga ajratilgan oqim hajmini asossiz ko'paytirishga qarshi choralar ko'rish. Bu esa tegishli korxonalar ta'rifidan kema qatnaydigan kanallarda, ishlab chiqarishni suv bilan ta'minlashda, irrigatsion inshootlarda istemol qilinayotgan suvni samarali nazorat qilishni talab qiladi;

- yuqori b'efdan yoki keltiruvchi suv elitgichlardan gidroelektrostansiyaning o'z ehtiyojlari uchun ishlatiladigan suvning miqdorini kamaytirish, masalan panjaradagi ahlal va foydalanishni qiyinlashtiruvchi oqizlarni chiqarish, tindirgichlarni yuvish va tehnik suv ta'minotiga ishlatish miqdorini. Odatda o'z ehtiyojlari uchun suv olish gidrostansiyada foydalanilayotgan oqimni 0.25-1.5 % ni tashkil qiladi;

-yah va muz parchalarini turbinadan o'tkazmasdan tashlashda iloji boricha qochish, chunki bunda oqimni bir qismini isrof bo'ladi, shuning uchun barcha mumkin bo'lgan hollarda muz parchalarini turbinadan o'tkazish va yah muz parchalarini yuqori b'efda ushlab qolish. Chunki ularni erishi turbina bilan foydalanilayotgan oqim hajmini ko'paytiradi;

-H statik bosimini iloji boricha kattaroq, ya'ni yuqori b'ef sathini iloji boricha yuqori belgida va pastki b'ef sathini pastroq belgida ushlab turish; energotarmoq tarkibidagi gidroelektrostansiya ish rejimini boshqa elektrostansiyalar ish rejimi bilan kelishtirish. Odatda bu kelishish, energotarmoq uchun eng qulay gidroelektrostansiyaning ish rejimini ta'minlaydigan dispecherlik xizmati topshirig'iga binoan (ko'pincha dispecherlik punktidan boshqarilib) amalga oshiriladi.

Xalq ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazining budjetdan moliyalashtiriladigan muassasalarida energiya sig'imi yuqori bo'lgan isitish qozonlarini energiya tejamkorlariga almashtirilmoqda. Energetika tarmog'ida zamonaviy gaz va bug' turbinali qurilmalarni joriy qilish bo'yicha investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda.

2017—2021-yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlariga doir qabul qilingan Dastur doirasida 42 ta yangi gidroelektrostansiya qurish va ishlab turgan 32 ta gidroelektrostansiyaning modernizatsiya qilish hisobiga 2025-yilga qadar respublikamizning ekologik toza gidroenergiya ishlab chiqarish quvvatlarini 1,7 barobarga oshirish nazarda tutilmoqda.

Shu bilan birga, ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan, milliy iqtisodiyotning energiya sig'imi yuqoriligicha qolmoqda, qayta tiklanuvchi manbalarni sanoat ishlab chiqarishiga jalb etish hisobiga yoqilg'i-energetika balansini diversifikatsiyalash darajasi jahon tendensiyasiga javob bermaydi. Elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda birlamchi yoqilg'i sifatida asosan tabiiy gaz va boshqa an'anaviy uglevodorod yoqilg'i turlaridan foydalanilmoqda.

Elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining (quyosh, shamol va biogaz energiyasi, kichik tabiiy va sun'iy suv oqimlarining gidroenergiyasi) mavjud yuqori imkoniyatlaridan amalda foydalanilmayapti.

Biz maqolamiz orqali GESni Matlab dasturining Simulink kutubhonasidan foydalanib gidroelektrostansiyasining to'liq modelini yaratdek. Quyida 1-rasmda keltirilgan.

1-Rasm – Matlab/Simulink gidroelektrstansiyasini modeli

1.1 Modellashtirishda ushbu ma'lumotlardan foydalanamiz

Quyidagi ma'lumotlar turli xil ish sharoitlarida gidroelektrstansiyani modellashtirish uchun ishlatiladi.

1. Umumiy

Balanligi	20
Sarf loyihasi	142,5 m ³ /s

2. Turbina

Turi	PL 20
Quvvat	20 MVt

3. Generator

Turi	Vertikal val, sinxron
------	-----------------------

Quvvat 20 MVt

Kuchlanish 13,8 κB

4. Trnsformator

Turi Birfazali

Raqam 2

Quvvati 25 MVt

Kuchlanish 13,8 kV/500 kV

5. Elektr uzatish liniyasi

Nominal kuchlanish 500 kV

Maksimal uzunligi 140 km

6. Parametr Pid-rostlagich

Chiqish doimiysi $R_p = 0,05$ Proporsional kuchaytirgich $K_p = 1,0$

Integral kuchaytirgich $K_i = 0,2$ Ishlab chiqarish koefsinti $K_d = 0,1$

Servomotor kuchaytirgichi $K_a = 3,33$ Servomotor vaqti $T_a = 0,07$ c

Zatvotni maksimal ochilishi = 0,975 sh.b. Zatvotni minimal ochilishi = 0,01 sh.b.

7. Qo'zgatuvchi tizimning parametri

$K_A = 300$ $T_E = 0$	$T_A = 0,001$ c $T_B = 0,0$	$K_E = 1,0$ $T_C = 0,0$	$V_{f0} = 1,29071$ $T_R = 20e^{-3}$
$K_F = 0,001$ $E_{FMAX} = 11,5$	$T_F = 0.1$ c $K_P = 0.0$	$E_{FMIN} = -11,5$ $V_{T0} = 1,0$	

Matlab/Simulink muhitida modellashtirish natijalari

Yuqoriga keltirilgan 1-rasmda ko'rsatilgan GESning dinamik harakatini modellashtirish quyidagi uchta, tasodifiy yuklamaning ortishi, tasodifiy yuklamaning kamayishi, qisqa tutashuv rejimi, holatda amalga oshiriladi. Biz tatqiq qiloyotgan modelimiz orqali GESda tasodifiy yuklamaning ortish jarayonini modelini ko'rib chiqamiz.

2-Rasm. Hidroelektrstansiyalarda tasodifiy yuklamalarni ortishini Matlab/Simulink dasturida tuzilgan modeli keltirilgan

2.1-Rasm. Yukni oshirish holati uchun bir chiziqli diagrammasi

Dastlabki yuklama 20 MVt tashkil qiladi. Yuklamani qo'zga'tish uchun 20 MVt dan oshirish orqali yuzaga keladi. Modelda o'tish vaqti 10,0 soniya davomida amalga oshiriladi. Barcha qiymatlar nisbiy birliklarda berilgan. Tasodifiy yuklamalarni ortishida GESni ish faoliyatida va uning ayrim zvenolarida o'zgarishlar vujudga keladi. Ushbu o'zgarishlarni qurilgan modelimizdan olingan natijalar orqali bilib olamiz.

3-Rasm. Generatordagi kuchlanish

4-Rasm. Generatordagi toki

5-Rasm. Yuklama toki

6-Rasm. Elektr quvvati

7-Rasm. Rotorning aylanish chastotasi

8-Rasm. Qo'zga'atuvchi kuchlanish

9-Rasm. Generator Yuqlama burchagi

10-Rasm. Mexanik quvvat

11-Rasm. Tarmoq kuchlanishi

12-Rasm. Tarmoq toki

13-Rasm. Zatvorni to'liq ochilishi

Dastlab, generatorning kuchlanishi, rotorning aylanish chastotasi va tarmoqning kuchlanishi 1,0 sh.b.(shartli birlik), keyin generator toki va tarmoqning toki, mos ravishda 0,65 sh.b. va 0,35 sh.b. ga teng. Yuklama toki 0,1 sh.b. elektr quvvati 0,75 sh.b. qo'zg'alish kuchlanishi 1,10 sh.b. generatorning yuklama burchagi 27 daraja, og'irligi 0,75 sh.b. va Zatorning ochilishining o'lchami 0,72b sh.b. 3 va 11-rasmlardan ko'rinib turibdiki, yuk ko'tarilganda generatorning kuchlanishiga va tarmoqning kuchlanishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, bu holda, 4-rasmda

ko'rsatilganidek, generator tokining mos kelmaydigan o'sish vaqti $t=5,0$ soniya va 6 soniya oralig'ida sodir bo'ladi. Yukning ortishi tufayli yuk tokining taxminan yuqorida keltirilgan 5-rasmda o'rsatilganidek 0,1 sh.b. boshlang'ich qiymatidan 0,2 sh.b. ga oshadi. Elektr quvvati boshlang'ich qiymatdan 0,75 sh.b.dan 0,8 sh.b. ga ko'tarilishi kuzatildi., ushbu natijaga erishishda 7,0 soniya vaqt sarflandi. Bu vaqt ichida 6-rasmda ko'rsatilganidek, rotorning aylanish chastotasi kamaydi, lekin va barqaror holatga 7-rasmda ko'rsatilganidek 7,0 soniyada erishadi.

Yuk ko'tarilganda, qo'zg'alish kuchlanishi 1,3 sh.b.gacha oshadi va u 3,0 soniya ichida tebranadi va 8,0 soniyada barqaror qiymatga etadi, 8-rasmda ko'rsatilganidek generatorning yuklama burchagi ham 28 gradusgacha oshiriladi va u 2,0 soniya ichida tebranadi. 9-rasmda ko'rsatilganidek. Mexanik quvvat yuk $t= 5,0$ soniyada oshirilganda ham ortadi, va u 3,0 soniya moboyina tebranadi va 10-rasmda ko'rsatilganidek 8,0 soniyada barqaror qiymatga etadi.

Yukning ortishi tufayli 11-rasmda ko'rsatilganidek tarmoq toki 0,29 sh.b dan 12-rasmda ko'rsatilganidek 0,3sh.b gacha kamayadi. 13-rasm shuni ko'rsatadiki, tizimdagi yuk ko'tarilganda, zatvorni ochilishining qiymati kamayadi va u 2,0 soniya tebranadi va to 7,0 soniyagacha barqaror holatga kelguncha harakatlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Badalov A.S., Uralov B.R., Zenkova V.A., Shaazizov F.Sh., Gidroelektrostansiyalar. O'quv ko'llanma .2007 y., 124 bet.
2. Alisher Rajabaliyevich Mallayev, Otajon Normuminovich Norboyev, Jaxongir Sherboyevich Bekqulov, Gidroelektrostansiyalarda qo'llaniluvchi dvigatel stator tokining moduli bo'yicha boshqariladigan elektr yuritmalardagi elektromagnit jarayonlarini tadqiqot etish nomli maqola "O'zbekgidroenergetika" ilmiy-texnik jurnali 2021/3 24-26 bet.